

Percepties van burgers over de 'smart city' Leuven

Een kwalitatieve exploratie
d.m.v. 'walkshops'

Inhoudsopgave

1. Introductie.....	3
2. Methodologie	3
3. Deelnemers en omstandigheden.....	5
4. Bevindingen	5
4.1 Camera's en veiligheidsgevoel	5
4.2 Informatiebehoeften	7
4.3 Betrokkenheid	9
4.4 Transparantie en vertrouwen	10
4.5 Bezorgdheden	11
4.6 Risico's.....	12
4.7 Noodzakelijkheid, Proportionaliteit & Effectiviteit.....	12
5. Bespreking met besluitvormers.....	14
5.1 Camera's en veiligheidsgevoel	14
5.2 Informatiebehoeften	15
5.3 Betrokkenheid	15
5.4 Transparantie en vertrouwen	16
5.5 Bezorgdheden	16
5.6 Noodzakelijkheid, Proportionaliteit & Effectiviteit.....	17
7. Voorlopige conclusies en aanbevelingen	17
6. Evaluatie van de methode	17
Dankwoord	22

1. Introductie

Tijdens drie wandelingen in oktober 2021, vertrekkende van het Den Bruul Park in Leuven, gingen burgers in gesprek met onderzoekers over hun ervaringen met de verzameling en verwerking van (persoons)gegevens in de openbare ruimte. Laagdrempelig en interactief, zouden dergelijke wandelingen kunnen functioneren als burgerbevraging over besluitvorming rond de introductie van nieuwe technologieën in de stad, was de achterliggende vraag. Na de wandelingen met burgers werden de bevindingen hieruit gedeeld met besluitvormers rond smart city-projecten in Leuven, tijdens een laatste wandeling in december 2021.

In dit rapport doen we verslag over de ‘walkshops’: waarover spraken de wandelaars en zijn ‘walkshops’ met burgers bruikbaar in besluitvormingsprocessen in smart cities? We beschrijven allereerst de walkshop-methode (sectie 2) en hoe de praktische uitvoering in Leuven eruitzag, inclusief de deelnemers (sectie 3). Daarna geven we onze bevindingen van de walkshops met burgers weer (sectie 4), gevolgd door de bevindingen uit de walkshop met besluitvormers (sectie 5). Tot slot doen we concrete aanbevelingen (sectie 6) en evalueren we de methode (sectie 7).

Voorafgaand aan de walkshops in Leuven vonden al soortgelijke wandelingen plaats in Gent¹, en meer volgen in Brussel. De conclusies die we in deze rapportage weergeven, zijn daarom voorlopige conclusies, die bovendien slechts specifiek van toepassing zijn op de context waarin in Leuven gewandeld werd.

2. Methodologie

Walkshops zijn wandelingen in de stad van ongeveer anderhalf tot twee uur met maximaal tien deelnemers. De walkshops worden geleid door (twee) onderzoekers. De thematiek van de walkshops in Leuven draaide rond ervaringen met en percepties van burgers over de verzameling en verwerking van (persoons)gegevens in de openbare ruimte.

Verwerking van persoonsgegevens in de openbare ruimte kan ongemakkelijke gevoelens van ‘surveillance’ (toezicht) oproepen. Om dergelijke gevoelens niet te versterken, werden de gesprekken tijdens de walkshops niet gefilmd of opgenomen op band. In plaats daarvan maakten twee assistenten aantekeningen van de gesprekken en bleven de deelnemers ongeïdentificeerd – zij kregen een nummer opgeplakt voor referentie in de aantekeningen.

De route werd uitgezet tezamen met de smart city-afdeling van de Stad Leuven. Deelnemers meldden zich aan voor de wandelingen via de website van de stad, die

¹ Het volledige rapport is te vinden op de website hier <https://spectreproject.be/walkshops>

daartoe oproepen had verspreid via het stadsmagazine LVN (<https://leuven.be/lvn>) en sociale media-kanalen.

Aan het begin van de wandeling introduceerden de onderzoekers het concept 'smart city' en enkele begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo werd bijvoorbeeld uitgelegd dat overheden veelal gegevens verwerken op grond van het algemeen belang (zoals openbare veiligheid) of omwille van een wettelijke verplichting, maar niet op basis van toestemming. Ook werd gewezen op borden die uitleg geven over cameratoezicht en werd met de deelnemers besproken welke informatiebehoefte zij hadden rond verschillende verwerkingen van persoonsgegevens. In de gesprekken zochten de onderzoekers actief naar verschillende perspectieven, dat wil zeggen zowel voordelen als nadelen, vanuit de gezichtspunten van verschillende groepen stedelingen.

De wandelingen leidden langs een variëteit aan technologieën die persoonsgegevens verwerken, met name verschillende soorten camera's, gsm-masten, parkeersensoren, ANPR-camera's en openbare wifi-hotspots. Onderweg werd ook gesproken over andere sensoren en informatieborden (zie de route hieronder). Na ongeveer een uur wandelen eindigden de workshops – heel passend – in de Wandelingsstraat, waar nog een half uur nagepraat en geëvalueerd werd met de deelnemers. Aan het einde van de workshops vulden de deelnemers een kort evaluatieformulier in.

Workshop Route Leuven ©OpenStreetMap contributors

3. Deelnemers en omstandigheden

De wandelingen vonden plaats op zondag 17 oktober (14:00-16:00 uur), dinsdag 19 oktober (18:00-20:00 uur) en zondag 24 oktober (14:00-16:00 uur) 2021. Het waren zonnige dagen, met alleen op zondag 17 oktober relatief veel geluidsoverlast door een publiek straatfeest.

Op zondag namen er drie wandelaars deel aan de walkshops (acht verschenen niet, zeven zonder melding), op dinsdag waren er elf deelnemers en op de volgende zondag tien. De deelnemers waren merendeels tussen ongeveer twintig en ongeveer zeventig jaar oud (één deelnemer was een kind), blank en welbespraakt. Veel deelnemers toonden relatief geavanceerde kennis van de besproken onderwerpen. Zij uitten veelal genuanceerde meningen en gingen beleefd met elkaar in gesprek. De interactie was zodanig dat ook meningen geuit werden die afweken van de meerderheid. Aan de eerste en derde wandelingen namen ongeveer evenveel vrouwen als mannen deel, bij de tweede waren er meer mannen dan vrouwen.

Aan de walkshop met besluitvormers in de ochtend van 1 december 2021 namen acht wandelaars deel.

4. Bevindingen

De walkshops begonnen in het Den Bruul-park, op een plaats waar een pilotproject gestart was waarover de smart city-afdeling van de Stad Leuven in het bijzonder feedback van burgers hoopte te ontvangen. Dit pilotproject was twee weken daarvoor zeer kritisch in de pers beschreven. Onder de naam 'Smart Sporting Cities'² wordt op innovatieve wijze het sportgedrag van burgers in de openbare ruimte gemonitord voor beter inzicht in het type investeringen in buitensportinfrastructuur dat het meest gebruikt wordt. Daarom werden in het park, waar verschillende soorten sportinfrastructuur is voorzien (voetbal, basketball, fitnessapparatuur), zeven 'slimme' camera's geïnstalleerd. Deze camera's verwerken data middels 'edge computing'³, wat betekent dat er geen persoonsgegevens worden opgeslagen.

4.1 Camera's en veiligheidsgevoel

De controverse rond het Smart Sporting Cities-project en daaruit voortvloeiende percepties van onvolledige informatievoorziening verhoogden de interesse in deelname aan de walkshops in Leuven onder burgers.

² Meer informatie hier: www.leuven.be/smart-sporting-cities ; www.sport.vlaanderen/project-smart-sporting-cities-leuven ; www.vsg.be/proefproject-smart-sporting-cities-in-leuven

³ 'Edge computing' betekent hier dat de gegevens op het apparaat zelf worden verwerkt, in 'real time'. De camera's in dit project versturen alleen statistieken naar een centrale server.

De camera's van dit project waren niet de enige op de walkshoproute: politiecamera's voor monitoring van sluikstorten en hangjongeren werden ook besproken, net als 'Telraam'-camera's die burgers de hoeveelheid verkeer in hun straten laten tellen en nummerplaat herkenning voor de beheersing van verkeersstromen. Al met al leken camera's de dominante (en meest zichtbare) smart city-sensor in Leuven, wat hen ook het voornaamste discussiepunt maakte voor de deelnemers.

Tijdens twee wandelingen brachten de deelnemers ook camera's elders naar voren, bijvoorbeeld een camera in een ander park die het weer 'livestreamt' maar daarbij ook parkbezoekers en buurtbewoners meeneemt. Een deelnemer zei daarover:

"Als [anderen] weten wie dat daar wonen, dan kan je ze wel herkennen via camera's, dus dat geeft een heel negatief gevoel. Terwijl, dat heeft maar een klein voordeel."

De bezorgdheden van de deelnemers over de camera's in het park, en camera's in het algemeen, waren genuanceerd en veelzijdig. Ze gingen veelal over percepties van surveillance en privacyinbreuken wanneer er weinig alternatieve keuzes zijn (bijvoorbeeld in treinen en ander openbaar vervoer). Inspanningen om de verzamelde gegevens te beveiligen werden ook kritisch besproken: wat als de technologie gehackt wordt of iemand een fout maakt in de bescherming, en hoe wordt de technologie ontwikkeld en gecontroleerd zonder ooit naar de beelden te kijken?

Een terugkerend thema in Leuven (zowel als in Gent) was ook de effectiviteit van de camera's ten aanzien van de doelen waarvoor ze geïnstalleerd zijn, zoals verbetering van de veiligheid:

"Misdaad wordt niet voorkomen door camera's. De vraag is of misdaad vermindert als er camera's zijn."

Anderzijds werd een voordeel van camera's genoemd in vergelijking met een andere sensor op de route, de 'Shop & Go'-parkeersensor. Hierbij stelde een deelnemer dat camera's de parkeerder beter zouden beschermen, omdat ze bewijs kunnen leveren over hoe lang een auto op die plaats had gestaan, terwijl de huidige parkeersensor, die geen persoonsgegevens verwerkt, misleid kan worden.

Tijdens de wandelingen werden camera's op zich niet noodzakelijkerwijs afgewezen. Het belangrijkste argument vóór camera's had te maken met veiligheidsgevoelens. Zo zei een deelnemer:

"Ik heb een veiliger gevoel als ik een camera zie. Ik denk dat ik in de minderheid ben, maar als er iets gebeurt, dan staat het tenminste op camera. Ik heb niet zo'n antagonistisch gevoel ten opzichte van camera's."

4.2 Informatiebehoeften

Informatie ontvangen over de verwerking van persoonsgegevens behoort volgens de AVG tot het recht van de betrokkene om geïnformeerd te worden (artikelen 13 en 14) en het recht op inzage (artikel 15).⁴ Hoewel deze rechten juridisch afgebakend zijn, zijn de percepties van burgers over hoe zij geïnformeerd worden niet te objectiveren. Dit werd tijdens de workshops in Leuven eveneens besproken, aan de hand van verschillende technologieën.

Informatie over het Smart Sporting Cities-project werd ruim gecommuniceerd en stond tot ieders beschikking, maar niet iedereen voelde zich voldoende geïnformeerd.

"Er is onvoldoende informatie, daarom ben ik hier. Wat gebeurt er allemaal met die data? Vooral met die monitor van de sport kunnen wij onze toestemming noch geven, noch weigeren."

Een ander aspect van informatievoorziening was dat de projectcamera's uitgelegd werden door twee informatieborden vlak bij die camera's, terwijl andere camera's direct daarnaast niet van enige informatie of uitleg voorzien werden.

Dit creëerde onnodige verwarring en twijfel onder de deelnemers, wat het de moeite waard maakt voor besluitvormers in de Stad Leuven om hun informatiebeleid te

⁴ Het recht om geïnformeerd te worden is een basisrecht voor de betrokkene waar anderen rechten op leunen, zoals een effectieve uitvoering van het recht op rectificatie (art. 16 AVG), het recht om gegevens te laten wissen (art. 17 AVG) en het recht om de gegevensverwerking te beperken (art. 18 AVG).

heroverwegen. De onverklaarde camera's staan onder controle van de politie en behoren tot de camerazone die zich uitstrekt over de binnenstad. Daarover wordt op twee manieren gecommuniceerd: met borden aan invalswegen (vooral voor bezoekers) en andere communicatiekanalen voor inwoners van de stad.

Informatiebehoeften werden ook besproken bij de laatste halte op de route, waar de stad had gekozen voor niet-traditionele borden om burgers te informeren over een toegangsverbod voor personenwagens in een straat, gecontroleerd met ANPR-camera's.

Wederom werden verschillen in informatiebehoeften duidelijk tijdens de discussie. Sommige deelnemers vonden dat de informatieborden prima werkten, anderen toonden zich ontevreden over de duidelijkheid van de informatie, die als rollende tekst voorbijkomt in de loop van ongeveer een minuut, naast een kleurencode.

Minder ambigu waren de discussies rond het gebruik van netwerkgegevens voor mobiele telefonie die steden aankopen om, in combinatie met andere gegevens (zoals betaald data en statistische inkomensgegevens), te gebruiken voor city marketing-doeleinden. Herhaaldelijk gaven deelnemers aan zich ongeïnformeerd te voelen over wat er met hun data gebeurt en zij betwijfelden of zij toegestemd hadden met dit gebruik van hun persoonsgegevens. Zij vonden dit eerder een ontransparante praktijk en vroegen zich af of de doeleinden de risico's van samenwerking met private bedrijven rechtvaardigen. Ook werden er zorgen geuit over het combineren van verschillende datasets.

Deelnemers gaven aan dat het belangrijk is dat informatie helder, begrijpelijk en toegankelijk is om bruikbaar te zijn. Lange, ingewikkelde 'algemene voorwaarden', bijvoorbeeld, geven veel gedetailleerde informatie, maar zijn daarmee niet transparant. De discussies bevestigden dat dit ook van belang is voor het uitoefenen van de rechten van betrokkenen, bijvoorbeeld de rechten op rectificatie en gegevenswissing.

Bovendien werd duidelijk dat de intensieve inspanningen die nodig zijn om deze rechten uit te oefenen, een hoge drempel opwerpen voor 'normale burgers', zelfs als zij hun rechten kennen. Het kan zijn dat de 'gewone' burger niet de tijd vindt om de juiste informatie te vinden, te begrijpen en waar nodig te handelen. De

belemmeringen voor het uitoefenen van iemands gegevensbeschermingsrechten zijn reëel. Zoals een deelnemer het verwoordde:

“Niemand maakt er gebruik van. We hebben allemaal een leven buiten de branche. Je moet opzoeken. Als je een hulplijn belt, ga je in de wacht zitten en je gaat dat beu worden.”

Leuven was de Europese Hoofstad van Innovatie in 2020 en verschillende onderzoeksprojecten en experimenten⁵ werden of worden nog uitgevoerd in de smart city-context. Het relatief hoge aantal hiervan baarde sommige deelnemers zorgen, eveneens gerelateerd aan transparantie en een gevoeld gebrek aan informatie. Zoals een deelnemer het uitdrukte:

“Er wordt te weinig gecommuniceerd, want hoeveel experimenten gaan over de rand van het ethische of wettelijke toelaatbare? Het is totaal niet transparant.”

4.3 Betrokkenheid

Sommige deelnemers leken relatief geavanceerde kennis te hebben van wat er in de ‘slimme stad’ om hen heen gebeurt. (Sommigen zeiden dat ze voor technologiebedrijven werkten, bijvoorbeeld om patroonherkenningsalgoritmen voor camera's te ontwikkelen, of voor een provider van mobiele netwerken.) Dit was waarschijnlijk een belangrijke reden voor hun interesse in het onderwerp en de workshops. Veel van de workshopdeelnemers hadden ook deelgenomen aan of kenden burgerwetenschappelijke projecten, zoals Curieuze Neuzen, Straatvinken of Telraam.

Anderen gaven aan dat sommige van de besproken aspecten nieuw voor hen waren, dat de inzichten die ze opdeden tijdens de wandelingen de eerste stap waren om er kritisch over te kunnen reflecteren. Enkele deelnemers hadden graag meer betrokken willen zijn bij de besluitvorming. In een commentaar op de ‘experimentele’ aspecten van enkele smart city-projecten, noemde een deelnemer:

“In Leuven zijn we de innovatieve stad van Europa geweest, dus voor die communicatie worden wel inspanningen gedaan. Maar om dan inspanning te doen om te vragen of we willen deelnemen aan een experiment, dat doen ze dan niet. Dan voel ik me als een muis in een kooi.”

⁵ Enige flexibiliteit in de precisie en granulariteit van toestemming voor wetenschappelijk onderzoek is toegestaan. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen onderzoekers niet altijd de doeleinden van de verwerking vooraf precies aangeven. In dergelijke gevallen kunnen zij betrokkenen vragen om toestemming te geven voor bepaalde onderzoeksgebieden of delen van onderzoeksprojecten.

Een andere deelnemer vond dat burgers soms interventies worden opgelegd zonder hun perspectieven in overweging te nemen, verwijzend naar het Smart Sporting Cities-project:

“Is het de vraag van de Leuvenaars om meer sport te doen? Zijn wij geïnteresseerd in Sport Vlaanderen?”

4.4 Transparantie en vertrouwen

In de discussies tijdens de wandelingen was enig wantrouwen dat geuit werd niet per se direct gerelateerd aan de stad of zelfs aan de technologieën langs de route. Algemene percepties van ondoorzichtigheid en onbetrouwbaarheid lijken voor veel burgers voort te komen uit slechte ervaringen en zorgen over sommige grotere technologiebedrijven, zoals Google of Facebook.

Wat betreft de camera's van het Smart Sporting Cities-project vroegen deelnemers zich af of de informatie die bijvoorbeeld aangeeft dat er geen gezichtsherkenning plaatsvindt, klopt. Gerustheid over wat er gebeurt, had ook te maken met het wooncomfort van bewoners die regelmatig gebruik maken van door camera's bewaakte ruimte.

Inzichtelijke discussies vonden plaats over de verschillende aspecten van het gevoel geïnformeerd te zijn, over transparantie en daarmee samenhangend vertrouwen. De deelnemers waren bezorgd dat, zelfs als verwerkingsverantwoordelijken hun uiterste best doen, er zich altijd problemen kunnen voordoen die mogelijk leiden tot onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Verschillende praktijkvoorbeelden van dergelijke incidenten werden gegeven, die o.m. de vraag oproepen of er een hogere controle-instantie is die de rechtmatigheid controleert, of dat alleen de verantwoordelijke zelf dat doet. Dit is interessant omdat de onbetwiste positie van de verwerkingsverantwoordelijke inderdaad een potentieel knelpunt in de AVG is.

'Function creep' werd ook herhaaldelijk genoemd als een bron van scepsis. Sensoren kunnen voor één doel worden geïnstalleerd, maar wanneer mensen eraan gewend zijn geraakt en het gebruik voor dat doel accepteren, kunnen de sensoren worden hergebruikt op manieren die niet altijd prettig aanvoelen. Het voorbeeld van politiecamera's die werden geïnstalleerd voor de beveiliging van synagogebezoekers in Antwerpen, en die vervolgens werden gebruikt om pandemiemaatregelen te monitoren en boetes uit te delen als er te veel mensen binnen waren, kwam meermaals aan de orde.

De meeste deelnemers waren het evenmin oneens met verwerking van gegevens in het algemeen als daar duidelijke, gunstige doelstellingen voor waren. Het leek erop dat ze meestal hoge verwachtingen hadden van hun overheid als hoedster van hun

rechten en vrijheden, waarbij het belang van de burger voorop staat. Zorgen en gepercipieerde risico's hielden hen "niet wakker", zo lang er transparantie is en geen misbruik. Wel werd te veel reclame als een potentieel nadeel beschouwd.

Ondanks de relatief ontspannen houding van de deelnemers nu, vreesden sommigen mogelijke problemen in de toekomst, vooral als het politieke systeem zou veranderen (gegevensverwerking in Hong Kong werd als voorbeeld genoemd, waar burgers gemakshalve mee vertrouwd waren totdat het een instrument werd om kritische burgers te onderdrukken) of als de gegevens in handen komen van iemand met kwade bedoelingen (bijvoorbeeld wraak van een machthebber op een individu).

4.5 Bezorgdheden

Verschillende deelnemers gaven aan dat het niet één enkele interventie was die hen dwarszat, maar eerder de groeiende hoeveelheid dataverzameling in de openbare ruimte die zorgen baarde. Een deelnemer beschreef het als de spreekwoordelijke kikker in een pan met langzaam kokend water. Een ander zei:

“Er zijn zodanig veel gegevens dat ik me afvraag wat er nog allemaal is. Op den duur gaat dat ooit gebruikt kunnen worden tegen ons?”

Gekoppeld aan gevoelens van ondoorzichtigheid over wat er werkelijk met de gegevens gebeurt, leidde dit tot zorgen over hoe technologieën en de beheerders daarvan zich de openbare ruimte toeëigenen. Deelnemers vroegen zich af wat er gebeurt als ze geen toestemming zouden geven voor de gegevensverwerking om hen heen, welke keuzes er nog over zijn voor het gebruik van die ruimte. Aan de andere kant voerde een deelnemer aan dat goede dienstverlening in ruil een acceptabele afweging kan zijn, zolang adverteren en het delen van gegevens voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld met verzekeringen) niet het doel zijn.

Interessant is dat er ook verschillen waren in bezorgdheid over surveillance. Sommigen maakten zich zorgen over of camerabeelden live door mensen bekeken werden of alleen ergens opgeslagen werden, anderen juist over een puur technische analyse van gegevens met algoritmen. Meer dan één deelnemer gaf aan meer zorgen te hebben over het eerste dan over het laatste; de situatie waarin mensen hun activiteiten in real-time volgen. Hoewel de deelnemers bespraken dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat er genoeg (politie)personeel is om 24/7 camera-feeds te bekijken, vonden sommigen toch dat alleen al de mogelijkheid voldoende was om zich zorgen te maken.

Sommige deelnemers spraken een meer algemene bezorgdheid uit over de dataficatie van de stedelijke ruimte en de samenleving in het algemeen, bijvoorbeeld over het verlies van lokale authenticiteit en unieke charme van steden als gevolg van gehomogeniseerde stadscentra die vooral gericht zijn op het aantrekken van betalende klanten.

"Ik vind het jammer dat het niet organisch is en mensen komen omdat ze het prettig vinden. Je krijgt dan een stad als gevolg van publiek en niet meer een eigen stad met eigen profiel."

Verschillende deelnemers uitten ook hun bezorgdheid over sociale ongelijkheden en onrechtvaardigheden die zouden kunnen ontstaan als gevolg van slimme stadstechnologieën en data gestuurde diensten. Zo werd in het kader van parkeren besproken dat de traditionele automaten toegankelijker zijn voor ouderen en mensen zonder smartphone dan de hedendaagse telefoonbetaaldiensten.

4.6 Risico's

De discussies tijdens de workshops bevestigen de subjectiviteit van hoe burgers risico's ervaren. Ze maakten ook duidelijk welke risico's ondanks mogelijke voordelen als te hoog worden beschouwd om te accepteren. De besproken risico's varieerden van technische problemen tot misbruik door zowel publieke actoren (bijvoorbeeld de politie) als private actoren (bijvoorbeeld Google). Bij een technisch probleem vroegen sommige deelnemers zich af of een deel van de persoonsgegevens niet toegankelijk zou zijn (zonder kwade bedoelingen) voor degenen die dat proberen op te lossen.

Ook problemen met mogelijke her-identificatie van geanonimiseerde data, bijvoorbeeld door de combinatie van verschillende datasets, werden door verschillende deelnemers als reële risico's gezien. Een ander aspect betrof het risico van kwaadwillende actoren zoals hackers die, ondanks welwillende (en betrouwbare) doelstellingen van een technologie, toegang kunnen krijgen tot de gegevens en deze voor hun eigen doelen kunnen gebruiken. Dit werd gezien als een zeer reëel risico, mede door het veelvuldige nieuws over hacks van grote bedrijven.

"Je bent niet super identificeerbaar als ze weten waar je bent, maar als ze meerdere dingen hebben over u, dan wel."

4.7 Noodzakelijkheid, Proportionaliteit & Effectiviteit

Noodzaak⁶, proportionaliteit⁷ en effectiviteit⁸ zijn doorslaggevende principes als het gaat om de bescherming van fundamentele rechten (zoals ons recht op persoonsgegevensbescherming, vastgelegd in de AVG) en de mate waarin deze rechten mogen worden beperkt. Tijdens de workshops kwamen deze uitgangspunten

⁶ Noodzakelijkheid is een algemeen beginsel van het EU-recht. Als een gegevensverwerkingsactiviteit niet noodzakelijk is, mag die niet uitgevoerd worden. Het noodzakelijkheidsprincipe hangt samen met het dataminimalisatie principe: gegevens die worden verwerkt, moeten worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

⁷ Proportionaliteit is ook een algemeen beginsel van het EU-recht. Het verplicht autoriteiten een evenwicht te vinden tussen de ingezette middelen en het doel, oftewel dat de types en hoeveelheden verwerkte gegevens en de manier waarop zij verwerkt worden in verhouding staan tot het doel.

⁸ Gegevensverwerkingen moeten doelgericht zijn; niet om het even welk middel kan ingezet worden, als dat niet past bij het beoogde doel. Tijdens de workshops is besproken of gegevensverwerking effectief, te duur of onnodig ingewikkeld is.

regelmatig aan de orde: of gegevensverwerking noodzakelijk is, in verhouding staat tot de doelstellingen en effectief is in het behalen van deze doelstellingen.

Vanaf de start van de wandeling in het Den Bruul-park was een terugkerend argument dat camera's misschien niet de meest efficiënte manier waren om de doelstellingen van het project te bereiken. Er werd besproken dat medewerkers van de stad die in het park aanwezig waren om sportactiviteiten te observeren en te rapporteren, dezelfde resultaten zouden bereiken zonder te hoeven betalen voor 'dure' videotecnologie. Er werd bijvoorbeeld beweerd dat camera's een machtsinstrument zijn en ontoegankelijk om mee te communiceren, terwijl een persoon benaderbaar zou zijn voor discussie en vragen. Andere deelnemers voerden echter aan dat een camera minder opdringerig aanvoelt dan een echte persoon die duidelijk waarneemt wat je aan het doen bent. Dit is een perfect voorbeeld van vragen rond noodzakelijkheid en proportionaliteit van gegevensverwerking.

Verscheidene deelnemers noemden het spanningsveld tussen enerzijds de bescherming van hun persoonsgegevens en anderzijds het streven naar veiligheid in de openbare ruimte. Dergelijke afwegingen vormen de kern van de principes. Ook kostenoverwegingen kwamen naar voren tijdens de wandelingen. Volgens sommige deelnemers moet efficiëntie ook worden afgewogen in termen van hoeveel een gegevensverwerkende oplossing kost en of er geen goedkopere alternatieven zijn. Eén deelnemer bracht dit in verband met een algemene tendens van solutionisme en technologisch determinisme. De vraag rees of meer camera's daadwerkelijk het aantal misdrijven doet verminderen.

Bij andere haltes tijdens de wandelingen werden mogelijk minder ingrijpende methodes naar voren gebracht om dezelfde doelstellingen te bereiken, zoals stadswachten (geen politie) en (meer) straatverlichting.

Ook bij de ANPR-camera kwamen principes van proportionaliteit, effectiviteit en mogelijke alternatieven, bijvoorbeeld fysieke barrières, aan bod. Opnieuw toonde de discussie aan hoe gedegen de deelnemers de (voor- en na)delen van verschillende oplossingen begrepen en hoe divers de voorkeuren waren. Een camera registreert kentekens om efficiënt boetes uit te schrijven; een fysieke barrière kan echter een probleem worden wanneer een ambulance snel de straat in moet, aldus het gesprek tussen de deelnemers.

De Shop & Go-parkeersensoren waren aanleiding voor gelijkaardige discussies. Enerzijds verwerken zij geen persoonsgegevens, wat de privacy van burgers beter beschermt. Anderzijds heb je geen bewijs dat je niets verkeerd doet, wat een camera wel zou kunnen opleveren. Een andere deelnemer gaf aan dat het vorige systeem, waarbij men een papieren kaartje moest trekken en in de auto moest leggen, veel eenvoudiger, transparanter en daarom beter was.

5. Bespreking met besluitvormers

5.1 Camera's en veiligheidsgevoel

De walkshop met de besluitvormers volgde grotendeels dezelfde route als de wandelingen met de burgers en begon dus ook bij de camera's in het Den Bruul-park. Daar werden allereerst de doelen van het installeren van de Smart Sporting Cities-camera's besproken: het in kaart brengen van hoe de sportfaciliteiten in de openbare ruimte gebruikt worden, wat o.m. het beleid rond nieuwe investeringen in sportfaciliteiten kan informeren. De besluitvormers gaven aan enigszins verbaasd te zijn geweest over de ophef die de implementering van deze camera's veroorzaakte ("grote koppen in de krant over Big Brother"), in vergelijking met de politiecamera's.

Daarbij werd aangevoerd dat de camera's bij de sportinfrastructuur in het park hetzelfde werken als de camera's van het burgerinitiatief Telraam, dat ernaar streeft om onafhankelijke cijfers over verkeer te vergaren:

"Telraam vinden dat niet leuk om te horen, maar dat is dezelfde technologie."

Dat burgers meer vertrouwen zouden hebben in door privépersonen verzamelde data, zoals bij Telraam en Curieuze Neuzen, dan in door de overheid verzamelde data, werd niet als positief beschouwd.

Onderweg kwam ook de vraag een paar keer terug of burgers dan gewend aan het raken zijn aan camera's en persoonsgegevensverzameling overal; dergelijke berusting of lankmoedigheid werd toch niet als wenselijk beschouwd: burgers zouden zich bewust moeten zijn van hun rechten en daarvoor opkomen. Echter, zelfs in de gemeenteraad was er vroeger meer discussie over de toelaatbaarheid van camera's dan heden. Ook daar slaat berusting toe.

Naar aanleiding van de camera's bij de sportfaciliteiten is er contact geweest met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Vragen van de GBA zijn beantwoord en daarna is er lang niets meer vernomen, waardoor overwegingen rond persoonsgegevensbescherming stilliggen. Voor concrete richtlijnen wordt naar de GBA gekeken, maar de adviezen van deze toezichthouder blijven vaak algemeen.

"Het staat misschien niet hoog op de agenda, maar zo blijf je lang wachten."

Als alternatief voor richtlijnen van de GBA werd besproken of via de VVSG of andere overkoepelende organisaties tot een 'Code of Conduct' gekomen kan worden tussen (centrum) steden en gemeenten die zich bezighouden met smart city-projecten.

5.2 Informatiebehoeften

De borden met informatie over het Smart Sporting Cities-project werden ook met de besluitvormers besproken, waarbij werd verteld dat de burgers in de eerdere walkshops die informatie wel duidelijk vonden, maar incompleet op het punt van informatieveiligheid. De besluitvormers gaven aan dat er net een schema was uitgewerkt voor omgang met verschillende veiligheidssituaties als systeemcorrecties en hacking. De informatie daarover kan gedeeld worden op de website die via de qr-code op de informatieborden te vinden is. Ook kunnen (niet-securitygevoelige) delen van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling op die website gedeeld worden.

Daarnaast werd op het contrast gewezen tussen de informatieborden over het Smart Sporting Cities-project en de afwezige informatie over de politiecamera's daarboven en daarnaast. De besluitvormers voerden aan dat borden over de camerazone aan de invalswegen van Leuven staan en dat dit in orde is met toepasselijke wetgeving. Dat gaf aanleiding tot een gesprek over het verschil tussen aan wettelijke vereisten voldoen en burgers geruststellen. In de besluitvorming wordt al nagedacht over het idee om verschillende soorten camera's verschillende kleurencodes te geven, om de verschillende doeleinden te signaleren.

De uiteenlopende meningen van burgers over de informatievoorziening over de anpr-camera's in de voetgangerszone, kwamen uitgebreid aan bod. Dat de informatie op de niet-traditionele 'totems' niet altijd duidelijk is voor mensen van buiten de stad, werd beaamd door een deelnemer van elders die al een boete had ontvangen. Daarbij werd wel aangemerkt dat er behalve totems ook nog traditionele informatieborden staan, die de officiële informatievoorziening behelzen.

5.3 Betrokkenheid

Dat de burgers die deelnamen aan de walkshops ook relatief vaak deelnamen aan burgerwetenschap werd in principe positief ontvangen door de besluitvormers.

"Eigenlijk zijn ze niet tegen innovatie, dat is mooi."

Op de vraag of burgers directer betrokken kunnen worden bij experimenten in de stad, werd geantwoord dat bekeken wordt of er misschien een expertenraad samengesteld kan worden om de gemeenteraad te adviseren. Die experts worden dan geselecteerd op ervaring en kennis van het onderwerp.

In de evaluatie van de methodologie (sectie 6) wordt verder ingegaan op de vraag of de walkshops zelf bruikbaar zijn als methode om burgers nauwer te betrekken bij dataverzameling in de openbare ruimte, naar de inschatting van besluitvormers.

5.4 Transparantie en vertrouwen

Tegen het einde van de workshop met besluitvormers kwam de vraag op of burgers dataverzameling door commerciële bedrijven meer zijn gaan accepteren dan dataverzameling door de overheid. De workshops met burgers wezen er eerder op dat zij andere, hogere verwachtingen hebben van de overheid.

“We moeten burgers beter informeren en meer overtuigen om het vertrouwen te verbeteren. Dat is echt een uitdaging van onze tijd.”

Het onderwerp ‘function creep’ kwam ook nog ter sprake. Vanuit het perspectief van de besluitvormers is het hergebruik van al bestaande vormen van dataverzameling in de openbare ruimte een efficiënt gebruik van belastinggeld. Daarbij werd het voorbeeld gegeven dat in Antwerpen soms twee verschillende camera’s onder elkaar hangen, omdat die verschillende doeleinden hebben. Dat is lijn met de AVG, maar wordt begrijpelijkerwijs gezien als verspilling van middelen.

Eén deelnemer wees in dit verband op het concept ‘contextual integrity’, dat te maken heeft met de vraag of persoonlijke informatie die in de ene context wordt verzameld wel op passende wijze in een andere context gebruikt kan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan gebruiksdata van mobiele telefonie die verzameld worden om aan contractuele voorwaarden te voldoen (zoals facturering) en die vervolgens gebruikt worden om consumentenvoorkeuren in kaart te brengen en te verkopen. Het is niet vreemd dat consumenten dat gebruik onverwacht en daardoor mogelijk ongepast vinden.

5.5 Bezorgdheden

Wat ‘city marketing’ met mobiele telefoniedata betreft, werd de vraag opgeroepen of steden wel aan marketing moeten doen. De besluitvormers antwoordden dat ‘city marketing’ geld naar de stad brengt. Het is ten goede van de winkeliers en andere bedrijven in de stad, en die betalen belastinggeld, “dus iedereen profiteert ervan”. Besluitvormers waren ervan onder de indruk dat burgers zich zorgen maken over datagedreven eenvormigheid van binnensteden en ongelijke verdeling van investeringen:

“Zeiden onze burgers dat? Ik ben trots op onze burgers.”

De representativiteit van de aan workshops deelnemende burgers kwam ook aan de orde. Omdat aankondigingen via het blad LVN verspreid waren en aanmelding alleen online kon, waren er in feite twee filters in mogelijke deelnemers. Hoewel LVN gratis is en verspreid wordt, wordt het niet door iedereen gelezen – volgens lezersonderzoek vooral door de middenklasse. Online aanmelden is ook nog niet iedereen gegeven. De bezorgdheden die tijdens de workshops geuit werden, reflecteren dus mogelijk vooral de zorgen van een selecte groep burgers.

Over de bezorgdheid rond permanent toezicht door livestreamende camera's werd gezegd dat er niemand non-stop naar die livestream kijkt. De politie heeft daarvoor niet de capaciteit of de mankracht.

5.6 Noodzakelijkheid, Proportionaliteit & Effectiviteit

Vooraf in de discussie over het Smart Sporting Cities-project is langer stil gestaan bij de afwegingen van noodzakelijkheid en proportionaliteit van cameragebruik. Burgers hadden aangegeven dat voor het in kaart brengen van sportgedrag ook met de minder privacy-invasief geachte aanpak van menselijke waarnemers in het park gewerkt kon worden. De besluitvormers gaven aan dat dit in een proeffase van het project inderdaad gedaan was: twee stagiairs hebben een tijd twee keer per week twintig minuten in het park gezeten om sporters te tellen. De informatie die zij vergaarden werd als minder objectief beschouwd dan de tellingen door de camera's. Bovendien was het beduidend onprettig voor de stagiairs om in koud, nat winterweer in het park te moeten blijven zitten.

Voor de doeleinden van het project bleek het nodig om informatie over het gebruik van de sportfaciliteiten op alle tijden van de dag te verzamelen, niet alleen op tijden dat stagiairs ingezet konden worden. Sportgedrag is mogelijk overdag anders dan 's avonds. Daarvoor beschikten de relevante afdelingen van de stadsadministratie niet over voldoende mankracht en extra mensen inzetten zou hoge kosten met zich meebrengen.

Naast overwegingen van doeltreffendheid en kostenefficiëntie speelde mee dat er budget beschikbaar was voor innovatieve benaderingen. Dat maakte kiezen voor een technologiegeoriënteerde aanpak aantrekkelijker. Onder de vier voorstellen die werden ingediend op de innovatie-oproep waren er drie met camera's en de vierde gebruikte een sensor die niet goed werkte. De keuze viel daarom op een project met slimme camera's. In de keuze tussen de voorstellen wogen ook de kosten weer mee.

Ook bij de Shop & Go-parkeersensor, waarvan een burger had aangegeven dat camera's juist een beter alternatief zouden zijn, waren andere middelen afgewogen. De discussie over de privacyvriendelijke sensor is nog gaande onder besluitvormers. Een camera plaatsen is inderdaad afgewogen, omdat sommige parkeerders de huidige situatie misbruiken: sommigen parkeren bewust naast de sensoren. De sensoren werken ook niet optimaal. Een ultieme oplossing hiervoor is er nog niet.

6. Evaluatie van de methode

Om de walkshops te evalueren kregen deelnemers na afloop een kort evaluatieformulier met vijf stellingen en twee vragen.

Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de walkshops als zeer nuttig, leerzaam, duidelijk en informatief werden ervaren door de burgers en volgens hen (meestal) ook voor anderen interessant zouden kunnen zijn. Dit geeft aan dat walkshops een goede

methode kunnen zijn om burgers te informeren over smart city-toepassingen, maar ook om de interactie tussen burgers en beslissers te faciliteren. De overwegend positieve feedback van de besluitvormers lijkt de waarde van de methodologie voor wederzijds leren te bevestigen.

Meer informatie lijkt niet direct te leiden tot een meer kritische of negatieve perceptie van dataverzameling in de stad. In dit verband lijkt het van het allergrootste belang om de workshops op een neutrale en objectieve manier te faciliteren die niet misleidend is in zijn doeleinden of wordt gebruikt als middel om betwiste beslissingen wit te wassen.

De meeste deelnemers aan de workshops over dataverzameling in de smart city geven aan dat hun zorgen niet drastisch zijn veranderd, naar eigen inschatting, door deel te nemen aan de wandelingen. Niettemin geven tien deelnemers aan zich meer zorgen te maken. Acht deelnemers geven echter aan ook meer overtuigd te zijn van de voordelen van dataverwerking in smart city-contexten, hoewel elf deelnemers niet van mening hierover veranderd zijn.

De resultaten voor de stellingen over de workshop zelf waren:

	Helemaal oneens				Helemaal eens
De workshop was nuttig	0	0	0	10	13
Ik vind dat ik iets geleerd heb in de workshop	0	1	1	7	14
De informatie in de workshop was duidelijk voor mij	0	0	0	4	19
De informatie in de workshop was voldoende voor mij	0	1	3	9	9
Ik zou de workshop aanraden aan mijn vrienden	0	0	5	9	9

De laatste twee vragen gingen over de verzameling van (persoons)gegevens in de stad. De antwoorden hiervoor waren:

	Minder bezorgd				Meer bezorgd
Bent u meer of minder bezorgd over gegevensverzameling in de slimme stad dan voor de workshop?	0	1	12	3	7
	Minder overtuigd				Meer overtuigd
Bent u meer of minder overtuigd over gegevensverzameling in de slimme stad dan voor de workshop?	1	3	11	6	2

Met de besluitvormers werd de methode ook geëvalueerd, maar met een ander oogmerk: een inschatting maken van de praktische toepasbaarheid van de methode voor het betrekken van burgers bij besluitvorming. Daartoe werden er zowel gesloten als open vragen gesteld.

Ook de besluitvormers vonden de workshops interessant, leerzaam en nuttig, zowel om meer te leren over de percepties van burgers als om hen te informeren. De workshops werden zonder meer als bruikbaar beschouwd om burgers meer bij smart city-besluitvorming te betrekken.

De resultaten zagen er als volgt uit:

Gesloten vragen

	Helemaal mee oneens				Helemaal mee eens
De workshop was nuttig.			1	2	5
De workshop is bruikbaar om burgers te betrekken bij smart city-besluitvorming				4	4
Ik vond de workshop interessant.				2	6
Ik vind dat ik iets geleerd heb in de workshop.		1		2	5
	Minder overtuigd				Meer overtuigd
Bent u meer of minder overtuigd over gegevensverzameling in de slimme stad dan voor de workshop?			4	2	2

Open vragen

Waarvoor kan de workshop nuttig zijn?

- Bezorgdheden van de burgers rond sensoren beter te leren kennen.
- Info en vertrouwen.
- Kwalitatieve meting van mening burger.
- Inzichten verwerven in de gedachtengang van de burger.
- Burgers informeren, transparantie rond datahubs.
- Weten wat er leeft onder de deelnemers, kennisname van nieuwe technologieën.

Wat was niet interessant in de workshop?

- De regen (2x).
- De discussie, de verschillende meningen horen. Het is niet zwart-wit.

Wat moet er verbeterd worden aan de workshop?

- Representatieve samenstelling deelnemers + is er verschil in mening na infosessie over privacy? + clichés + Nissenbaum

7. Voorlopige conclusies en aanbevelingen

Drie wandelingen met in totaal vierentwintig deelnemers vormen een relatief kleine steekproef van de Leuvense bevolking, die bovendien tot stand kwam door zelfselectie en daardoor een **zekere 'bias' in samenstelling** vertoont. Eventuele conclusies en aanbevelingen moeten daarom met enig voorbehoud worden bekeken. Bovendien zullen walkshops in andere (Belgische) steden leiden tot meer inzichten en betere contextualisering van de resultaten.

Een relatief groot deel van de workshopdeelnemers in Leuven leek de technische 'know-how' en persoonlijke interesse te hebben om meer betrokken te zijn bij smart city-projecten. Dit bleek uit hun bereidheid om deel te nemen aan burgerwetenschappelijke projecten, hun verklaarde professionele ervaring en hun verklaarde interesse om deel te nemen aan een debat over de onderwerpen van gegevensverzameling en experimenten in de openbare ruimte. Dit kan deels worden verklaard door het feit dat er een selectiebias is bij deelname aan walkshops: alleen degenen die geïnteresseerd zijn in de workshop-onderwerpen zullen deelnemen en een bepaald niveau van digitale vaardigheden was vereist om zich online te registreren voor de workshop. Of deze deelnemers volledig representatief zijn voor de algemene interesse van de Leuvense bevolking om betrokken te zijn, valt dus te betwijfelen. In vergelijking met deelnemers aan drie vergelijkbare walkshops in Gent (waar dezelfde selectiebias van toepassing was), merkten de onderzoekers echter een duidelijk hoger kennisniveau en een hoger niveau van betrokkenheid op.

Als het doel van de walkshops is om een breder scala aan burgers te betrekken en een diversiteit aan perspectieven op het verzamelen van slimme stadsgegevens te verzamelen, **moet methodologisch gezien de selectiebias worden overwonnen**. Verder onderzoek kan verschillende remedies onderzoeken, zoals het specifiek **bereiken van gemarginaliseerde groepen** en het **ter plaatse rekruteren** van deelnemers in plaats van online.

Toch lijkt het potentieel aanwezig om goed geïnformeerde en geïnteresseerde burgers te betrekken bij besluitvorming over dataverzameling in de openbare ruimte, als **vertegenwoordigers van de bevolking en als ambassadeurs** voor breder gedragen smart city-projecten. Het rechtstreeks betrekken van stadsbewoners bij het besluitvormingsproces door met hen op pad te gaan, biedt verschillende voordelen voor besluitvormers. Door de voeten van besluitvormers naast de voeten van de burger op de grond te zetten, de omgeving te ervaren waarin problemen zich voordoen en daarover te praten met mensen die direct ervaring hebben met de problematiek, kunnen ideeën ontstaan voor nieuwe oplossingen.

Camera's en gevoelens van veiligheid waren een belangrijk onderwerp tijdens de discussies, die genuanceerd en veelzijdig waren. Ze gingen veelal over percepties van surveillance en privacyinbreuken wanneer er weinig alternatieve keuzes zijn.

Camera's op zich werden niet noodzakelijkerwijs afgewezen. Het belangrijkste argument vóór en voordeel van camera's had te maken met **veiligheidsgevoelens**.

Bij het installeren van camera's in het algemeen belang (bijvoorbeeld om de veiligheid van burgers te vergroten) zijn vragen van **noodzakelijkheid en proportionaliteit**, zoals gedefinieerd in de AVG, zeer relevant. Terwijl deelnemers aan de laatste wandeling bijvoorbeeld leken te voelen dat camera's de meeste objectieve inzichten gaven (in dit geval over wie er in het park sport), is het de vraag of camera's inderdaad objectiever of correcter zijn dan mensen. De literatuur laat zien dat mensen wel vaak de neiging hebben te geloven dat technologie objectiever is, maar systemen worden ontworpen door mensen en vertonen dus dezelfde lacunes als de systeemontwerpers. De uiteenlopende perspectieven tussen burgers en besluitvormers geven aan dat het **raadplegen van burgers van het grootste belang is bij het bepalen van wat noodzakelijk en proportioneel** is, omdat subjectieve percepties over wat noodzakelijk en wat proportioneel is aanzienlijk kunnen (en mogen!) verschillen.

De discussies toonden aan dat, hoewel gegevensbeschermingsrechten (zoals het recht op informatie) juridisch afgebakend zijn, de **percepties van burgers over hoe zij geïnformeerd worden niet te objectiveren zijn**. De uiteenlopende meningen over wat voldoende informatievoorziening is of niet, toonden aan dat het operationaliseren van het recht geïnformeerd te worden complex is en dat het belangrijk is **verschillende informatiebehoeften van stedelingen** mee te nemen in overwegingen rond persoonsgegevensverwerking in de openbare ruimte. De perceptie van geïnformeerd zijn hangt ook af van de interesse, bereidheid en capaciteiten van burgers om geïnformeerd en gehoord te worden, en om deel te nemen aan publieke debatten over interventies.

Subjectieve gevoelens van **geïnformeerd zijn**, zijn nauw verbonden aan **transparantie**: niet alleen de beschikbaarheid van informatie, maar ook de **betrouwbaarheid** ervan. De discussies tijdens de workshops toonden echter niet alleen de sterke onderlinge relaties tussen vertrouwen, transparantie en het gevoel geïnformeerd te zijn (of niet). Het lijkt er ook op dat gepercipieerde transparantie aan de kant van de stad en/of de projecten niet per se leidt tot een verhoogde perceptie van geïnformeerd zijn. Deelnemers vroegen zich bijvoorbeeld af in hoeverre ze moeten geloven dat de gegeven informatie ook correct is. **Percepties over toegang tot de juiste informatie zijn zeer subjectief**. Dit kan de zaken in sommige opzichten ingewikkelder maken, maar over het algemeen lijkt de min of meer goede relatie tussen de gemeentelijke overheid en de burger een sterke basis om op voort te bouwen.

Over het algemeen leken de meeste deelnemers hun stad niet per se te wantrouwen. De workshops hebben aangetoond dat het **opbouwen en behouden van vertrouwen** een van de belangrijkste inspanningen moet zijn van gemeentebesturen en smart

city-projecten. Transparantie en betrokkenheid spelen daarbij een cruciale rol. Bouwen is echter niet alleen vereist vanuit het perspectief van de overheid, maar moet ook worden overwogen door burgers en hun vertegenwoordigers: als zij in deze context een vertrouwde partner willen zijn, moeten er bepaalde inspanningen worden geleverd om op constructieve manieren betrokken te raken, wat kan in de praktijk minder wenselijk zijn dan in theorie.

Ook aan de kant van de administratie is het opbouwen van vertrouwen een vereiste. Dit zijn ingrijpende en gecompliceerde vragen: “wat is publieke waarde”, “dient dit werkelijk het publieke belang” of “zijn de potentiële risico’s van gegevensverwerking in verhouding tot de baten voor stad, burger en samenleving”? Om hierover gezamenlijk te kunnen beslissen, moeten overheden leren vertrouwen op de burgerij en op de inbreng van burgers, die misschien geen experts in het veld zijn.

Het was duidelijk dat veel van de kwesties die de burgers naar voren brachten ook waren overwogen of aangepakt door de besluitvormers. Het lijkt er echter op dat burgers ontevreden blijven en besluitvormers onzeker worden over hun wantrouwen. Meer inspanningen investeren in de communicatie met de burgers lijkt een haalbare benadering van dit probleem. Dit is ook benadrukt tijdens een panelgesprek tussen gegevensbeschermingsautoriteiten dat SPECTRE in 2021 organiseerde (het volledige rapport vind je [hier](#)).

Dankwoord

De onderzoekers bedanken de Stad Leuven voor hun bijdragen en samenwerking aan dit onderzoek.